

ДИЗАЙН СЕРІЇ ПЛАКАТІВ ДЛЯ КІНОФЕСТИВАЛЮ

Залєсова Анастасія Сергіївна¹,
Кардашов Володимир Миколайович² [0000-0002-9872-1820]

¹ Здобувачка вищої освіти кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна, anazalesova2002@gmail.com

² Кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри дизайну, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, член Спілки дизайнерів України, Україна, kentavr.melitor@gmail.com

Анотація. У роботі розкривається суть особливостей дизайну в мистецтві плаката, важливість плакату та його функції в контексті кінофестивалю. У роботі присутнє ознайомлення з процесом впливу плакатів на глядачів ще у XVI столітті. Розкривається термін слова «плакат» та «соціальний плакат» та його зв'язок з кіноплакатом. Також маємо змогу простежити процес розвитку плаката. Вплив шрифту та кольору на загальне сприйняття плаката та інформацію, яку він носить. Розглядаємо використання кадрів з фільму у дизайні плакатів до кінофестивалю та їх зв'язок з кіноплакатами. У роботі розкривається вклад роботи дизайнера у розробку плакату.

Ключові слова: плакати, дизайн, кінофестиваль.

В наші дні плакати грають величезну роль в житті суспільства. Сучасні комп'ютерні і друковані технології дозволяють створювати різноманітні плакати, які потім використовуються в агітаційних, рекламних, інформаційних або учбових цілях. Для тексту також важливим є шрифт, розташування, колір. Розробка плакатів це не лише про інформування людей про події, фестивалі, заходи, тощо, це ще можливість дизайнера виразити себе.

Трохи історії: «Для портових міст настільки ж «гарячим» рекламним місцем були стіни припортових харчевень та інших значних місць. Поштові станції успішно змагалися за ступенем популярності з припортовими кварталами. Звідси зазвичай починалися чергові гастролі пересувних циркових труп. Не дивно, що англійський Королівський указ від 1563 року наказував: «Вони (актори) мають повісити play-bills (афіші) поблизу пошти за кілька днів до вистави з попередженням народу про театральні дії». Поєднання ксилографічних зображень і виконаних друкарським способом підписів

характерно для західноєвропейських афіш XVI–XVII століть. Звернемо також увагу на стомлюючий перелік подробиць рекламованого видовища. Така скрупульозність вербального інформування зберігається у видовищній рекламі аж до другої половини XIX століття і сходиться нанівець лише з появою багатофарбних художніх плакатів» (Подолька, 2015, с. 46).

«Плакат—поширений різновид художньої графіки, одна із наймасовіших форм образотворчого мистецтва. Прикметні особливості плакату — агітаційно-роз'яснювальна мета, спрямованість на активний і широкий вплив у громадських місцях. Звідси характерна для плаката чіткість, лаконізм форми і змісту, а також відносно великі (для графічного твору) розміри. Найважливіша умова дієвості плакату — органічна єдність тексту із зображенням; окремий твір відповідного різновиду графіки» (Пасічний, 2003, с. 136).

Соціальний плакат (від нім. *plakat*—афіша, оголошення) — плакат, котрий пропагує базові соціальні цінності. Плакати такого характеру спрямовані на формування і виховання суспільної свідомості (Іванченко, Ваврик, Бросаліна, 2010). Кіноплакати теж виконують цю функцію.

Можемо бачити, що в Україні культурні реалії в першу чергу ґрунтуються на європейських, через те що європейські політичні, історичні і культурні події мали вплив на українське культурне та соціальне поле. Також маємо змогу простежити процес розвитку плаката. Найдавнішими прототипами плаката вважається наскельний та печерний живопис. Від прадавніх до сучасних форм розкриті особливості його історичної ролі у розвитку суспільства, узвичаєння культурного коду громадянського суспільства та його проінформованість (Шалінський, 2016, с. 167).

Плакат має ціленаправлену мету – спонукати цільову аудиторію до конкретних дій. Важливою рисою плаката у цьому аспекті є його візуальний контакт з глядачем. Сучасний плакат з моменту першої появи досить швидко розвинувся у непросту візуальну мову, що користується особливою системою образів, символів та засобів художньої виразності. У наш час візуальна мова плакату може виходити за межі прийнятого стандарту (Грищенко, 2011, с. 139).

Як і у шрифтовому плакаті гармонію кольорового вирішення можна вважати вдалою у тому випадку, коли колір малюнку та колір фону забезпечують чітке та зручне сприйняття образу, загальне кольорове рішення сприяє емоційному виявленню та розкриттю змісту, кольорове рішення знаходиться у гармонійній єдності з оточенням і викликає почуття естетичного задоволення. «Точний вибір шрифту впливає на образність, яка зумовлюється тим, що людина, ще не читаючи напис, вже знає (розуміє) про що йде мова. Найбільш виразними є мальовані та рукописні шрифти, які виконуються з урахуванням кращих сучасних шрифтів і пишуться вільно від руки» (Куленко, 2006, с. 321).

У сучасному світі фестивалі стали достатньо розповсюджені. Найпопулярнішими є музичні та кінофестивалі, тому в першу чергу плакати для

них набрали нового актуального значення, бо це один з шляхів донесення інформації про подію, який повинен виділятися на фоні інших.

Часто плакати до кінофестивалів в своєму дизайні мають кадри з фільмів або фільму, які є представленими на фестивалі або є одного жанру з тематикою фестивалю. Як приклад, кінофестиваль де однією з тем було кохання і у дизайні використовуються кадри з відомого фільму цього жанру. Також використовуючи кадри з конкретного фільму можна посилити цікавість глядача до заходу, бо глядач зверне свою увагу, якщо побачить улюблений або популярний фільм. Тож можна вважати, що плакати до кінофестивалів також можуть відноситись до кіноплакатів.

Робота дизайнера над плакатом до кінофестивалю є творчою і, водночас, відповідальною, оскільки її результат являє собою витвір з трьох мистецтв – плакатної графіки, екрану та слова. Зазвичай у мистецькому арсеналі дизайнера є його професійні навички, тематика фестивалю, сценарій чи фото окремих кадрів з фільму (Гутник, 2014, с. 476).

З усього вище зазначеного можна зробити висновок, що плакат має мету – це спонукання цільової аудиторії до конкретних дій, відвідування заходу, в даному випадку кінофестивалю. Також плакат – це можливість дизайнера виразити себе, бо в наш час плакати є частиною сучасного мистецтва. Плакати такого характеру також спрямовані на формування і виховання суспільної свідомості. Проаналізувавши вище сказану інформацію можна зробити висновки, що завдяки використанню у дизайні плакатів кадрів з фільмів, плакати до кінофестивалів також можуть відноситись до кіноплакатів.

Літературні джерела

1. Грищенко, В. В. (2011). Особливості дизайну в мистецтві плаката. *Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука*, (6), С. 138-140.
2. Гутник, Л. М. (2014). Синтез художньої літератури і кіномистецтва в українському кіноплакаті (на матеріалах зібрання українського кіноплаката ХХ ст. з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського). *Рукописна та книжкова спадщина України*. (18). С. 475-496.
3. Іванченко, Ю., Ваврик, О., & Бросаліна, О. (2010). *Дизайн : Словник-довідник*. Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України. Київ : Фенікс.
4. Куленко М. Я. (2006). *Основи графічного дизайну : Підручник*, Київ : Кондор.
5. Пасічний, А. М. (2003). *Образотворче мистецтво : Словник-довідник*. Тернопіль: Навчальна книга Богдан.
6. Подоляка, Н. С. (2015). *Історія реклами : Конспект лекцій*. Суми : Сумський державний університет.
7. Шалінський, І. П. (2016). *Культурний код українського плаката Революції гідності (Докторська дисертація)*. Національна академія мистецтв України. Інститут проблем сучасного мистецтва.